

TELEKOMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARNING MOLIYA-BANK SOHASIDAGI O'ZGARISHLARDA TUTGAN O'RNI.

Xusanov Faxriddin
Toshkent moliya instituti
“Soliqlar va sug'urta” fakulteti 2-bosqich talabasi.
xusanovfaxriddin512@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada an'anaviy banklarga va ularning xizmat ko'rsatish sohaslariga raqamli texnologiyalarning kirib borishi sababli yuz berayotgan o'zgarishlar va ularning ushbu sohadagi ta'siri va uning hozirdagi va kelgusidagi ahamiyati o'rganiladi shu bilan birga muhokama qilinadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi axborot-komunikatsiya texnologiyalarining an'anaviy bank tizimlariga kirib kelishi va ularning xizmat ko'rsatish sohaslariga bo'lgan ta'siri, shuningdek banklarning yaqin yillardagi transformatsion salohiyatining o'zgarish bosqichlari ustida izlanishlar olib borish va tahlil qilish. O'rganilgan ma'lumotlarning tahlilini jadval, grafiklardagi ifodasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: an'anaviy banklar, telekommunikatsiya texnologiyalar, bank xizmatlari, online bank, moliya bozori, raqamli ekotizim, katta malumotlar, bankomat, raqamli iqtisodiyot.

Kirish:

Hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab axborot-komunikatsiya tizimi va texnologiyalari har bir sohaga jadal ravishda kirib bormoqda, shu bilan bir qatorda moliya-bank tizimini ham chetlab o'tgani yo'q. Raqamlarga qaratdigan bo'lsak, bugungi kunda Yevropa, Yaqin Sharq va Afrikada kontaktsiz texnologiyalar yordamida o'z to'lovlarining 39 foizi, Osiyoda 37 foizini amalga oshirmoqda, mobil to'lovlar esa butun dunyo bo'ylab o'rtacha 18 foizni tashkil etadi.

Gartner tadqiqot va konsalting kompaniyasi ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak, raqamlashtirishni banklarning asosiy ustuvor yo'nalishi sifatida ko'rishimiz mumkin. Bank sektori 2023-yilda IT-texnologiyalariga 652,1 milliard dollar sarflagan, ya'ni bu kursor 2022-yilga nisbatan 8,1 foizga ko'pdir.

Ishonch bilan aytolamizki, bizning mamlakatimiz ham bu sohaga ko'plab e'tibor qaratmoqda va bank sohasidagi raqamlashtirish islohotlari o'zining ilk natijalarini ko'rsatmoqda. O'tkazilgan islohotlar namunalari ko'ra, ko'zning barmoq izlari va to'rt pardasi bo'yicha mijozlarni identifikatsiyalash, mijozlarni qo'llab-quvvatlash va aloqa markazlari uchun mo'ljallangan chat-botlar va bu sohada eng zamonaviy va ilg'or texnologiyalardan foydalanilgan. Shu bilan bir qatorda banklar mijozlar uchun o'zining takomillashgan xizmatlarini taqdim etmoqda. Buning natijasida inson xatosi tufayli yuzada keladigan muammolar sezilarli darajada kamaydi, mijoz va bank munosabatlaridagi sarflanadigan vaqt tejaldi, onlin xizmatlar tufayli mijozlar uchun oddiy xizmatlardan foydalanish uchun ham bankga borish navbat kutish kabi muammolar bartaraf etildi ya'ni mijozlar uchun ham naqd pulsiz operatsiyalardan foydalanishda qator imkoniyatlar va funksiyalar qo'shildi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Raqamlashtirilgan bank texnologiyalaridan va ushbu texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlaridan samarali foydalanish usullari va mexanizmlari bo'yicha ko'plab izlanishlar mavjud. Shular qatorida M.V. Dubinning tadqiqotlariga ko'ra, bank texnologiyalari ya'ni banklarda ishlatiladigan turli xil axborot texnologiyalar, telekommunikatsiyalar, kompyuter tarmoqlari, risklar va ichki protseduralarni boshqarish modellari va boshqalar hisoblanadi. "Bank texnologiyasi" terminiga kelsak, bu banklarga o'z mijozlariga ishonchli, arzon va xavfsiz

xizmatlarni taklif qilishi va bu borada bank xizmatlari bozoridagi raqobatbardoshlikda afzalliklar berish uchun ilg'or va zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni anglatadi [1].

O.Melikov fikriga ko'ra, banklarning raqamli texnologiyalari hamda elementlari keng ma'noda izohlanib va bu texnologiyalar boyicha ham mahalliy ham xorijiy olimlarning izlanishlari chuqur o'rganilgan hamda ushbu izlanishlar keng ma'noda tahlil qilinib o'zining mualliflik fikrlarini keltirib o'tgan. Shu bilan birga ko'plab mamlakatlar foydalanib kelayotgan Mobile Banking, Automated Teller Machine (ATM), Internet Banking, RFID Technology, Secure Short Messaging Service (SSMS), Video Teller Machine (VTM), SIM Application-toolkit, Mobile Money kabi bank texnologiyalaridan turli xil namunalar keltirilgan va ularning afzalliklari va foydali jihatlari keng ma'noda yoritib berilgan[2].

M.Madraximov tarafidan bank faoliyatida masofaviy bank xizmatlarining o'rni va ushbu xizmatlarni yanada rivojlantirishga doir nazriy qarashlar yuzasida izlanishlar olib borilgan. O'zbekistondagi tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlarini amaliyotda rivojlanishining holati yig'ilgan statistik asoslar yordamida tahlil qilingan. Tijorat banklarining online xizmatlarini kengaytirish, mijozlar uylaridan turib xizmatlardan foydalana olish tizimini rivojlantirishga qaratilgan dasturini har bir tijorat banklari ishlab chiqish kerak. Ushbu dasturda bosqichma-bosqich xizmatlarning barchasini online ya'ni masofaviy xizmatlar turiga o'tkazish strategiyasi tuzilishi zarurligi, mazkur yo'l xaritasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish muddatlari, ularni moliyalashtirish uchun mas'ul boshqarma kabilar keltirib o'tilishi zarurligi haqida ma'lumot bergan[3]

Keltirib o'tilgan qator jarayonlar va ko'plab izlanishlarning samarasini umumlashtirgan holda banklar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash orqali mijozlar bilan ishlash jarayonini soddalashtirish, raqamli texnologiyalarning transformatsiyasini amalga oshirish, vaqtni tejash va xarajarlarni kamaytirish, bank operatsiyalarini takomillashtirish bo'yicha oldinda hali qilinishi kerak bo'lgan bir qator islohatlar turganligini ta'kidlashimiz mumkin.

Tahlil va natijalar

Raqamli taraqqiyot bank sektorini o'z mijozlarini onlayn-segmentga o'tkazishga qanchalik harakat qilmasin, filiallar tarmog'ining mavjudligi va rivojlanishi yagona kredit tashkiloti xizmatlarining mavjudligi ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi, buning sababi quyidagi holatlarga:

- ✓ bir qator kredit tashkilotlarida ko'plab funksiyalar Internet orqali mavjud emas;
- ✓ aholining katta qismi an'anaviy xizmatlar tarafdori bo'lib qolmoqda;
- ✓ masofaviy identifikatsiyalash endigina rivojlana boshladi.

An'anaviy banklar va zamonaviy moliyaviy texnologiyalarning xizmat ko'rsatish sohasidagi xususiyatlari

Ajrati turuvchi xususiyatlar	An'anaviy model	Raqamli model
Mijozlarga xizmat ko'rsatish muddati	Cheklangan. Xizmat faqat aniq belgilangan vaqtda amalga oshiriladi	Cheksiz. Kechayu kunduz kirish imkoniyati.
Mijozlarga xizmat ko'rsatish tezligi	Bank xodimining malakasi va tajribasiga bog'liq	Darhol, to'g'ridan to'g'ri.

Xizmatga yondashuv	Moslashuvchan, ammo xizmat ko'rsatish soha kichik turlari bilan cheklangan	Moslashuvchan va mijoz uchun har qanday qulay kanal orqali amalga oshiriladi
Xizmat narxi	Bankning kadrlar va bo'limlarni saqlash xarajatlarini hisobga olgan holda yuqori	Kam, ko'pincha xizmatlar bepul taqdim etiladi
Xizmat doirasi	Filial tarmog'ining cheklangan tarmoqlanishi va xodimlar soni	Cheksiz, bank muassasasining geografik joylashuvidan tashqariga chiqishi mumkin
Xizmat ko'rsatish jarayonida operatorning holati	Operatorning funktsiyalari bank xodimi tomonidan amalga oshiriladi	Operatorning funktsiyalari bank mijozlari tomonidan amalga oshiriladi
Yangi xizmatlar va aksiyalarni o'rganish tartibi	Vaqt va xarajatlarni talab qiladi	Tez, SMS va elektron pochta xabarnomalari orqali amalga oshiriladi
Xizmat ko'rsatish tizimining ishlashining sarflanadigan komponenti	xodimlar va bo'limlarga xizmat ko'rsatish	Asosiy serverlar va dasturiy ta'minot paketlarini sotib olish va ularga xizmat ko'rsatish uchun

Manba: Muallif tomonidan tayyorlandi.

Yuqorida keltirib o'tilgan jadval ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak, biz online bank xizmatlarining an'anaviysidan farqlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni nega bu raqamlashtirishlar kerak? Degan savolga javob sifatida qabul qilishimiz mumkin.

Shuningdek, hozirgi kunlarda O'zbekistonning ham bank tizimlarida Uzumbank, Anorbank va Gruziyaning TBS banklar kabi to'liq raqamlashtirilgan onlinr bank guruhlarini faoliyat yuritmoqda, buning natijasida umumiy IT platformalarida sinxronlashtirish imkonini beradi.

So'nggi natijalarga qaraydigan bo'lsak, yaqin yigirma yillarda axborot texnologiyalari dunyodagi barcha bank sohasiga ham tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada o'yangiliklar va islohatlarni olib kirdi. Mobil aloqalar internet yordamida

Dunyo aholisini va tashkilotlarini bo'g'lab, eng chekka joylarigacha yetib bordi.

Banklarning ishlash tizimi va mijozlarning imkoniyatlardan foydalanish darajasi sezilarli darajada kengaydi, ko'plab inson omili tufayli vujudga keladigon muqommolar hamda insonlarning soatlab navbat kutishlari bartaraf etildi. Har bir shahar qismlariga bankomatlar ornatildi.

Xulosa va takliflar

Hozirda banklar tomonidan rivojlanish dasturi bilan bog'liq yirik loyihalarni amalga oshirish bo'yicha jiddiy ishlar amalga oshirilmoqda. Buning bir misoli bu raqamlashtirishdir. Axborot va telekommunikatsiya tizimining ko'plab sohalarga shu jumladan, banklarga ham kirib borishi ko'plab imkoniyatlar yaratib bormoda.

Yangilangab ya'ni raqamlashtirilgan bank xizmatlari- bu faoliyat mijozga foyda olishda yordam berish hamda qo'shimcha komissiya daromadlarini olish uchun. Bank sohasida innovatsiyalarning iqtisodiy mazmuniga ko'ra texnologik va mahsulotga bo'linishi mumkin. Bank

innovatsiyalari ixtisoslashgan va birlashtirilgan bo‘lishi mumkin. Texnologik innovatsiyalarga quyidagilar kiradi: naqd pul, elektron transferlar, bank kartalari. Bank innovatsiyasining negizi shundan dalolat beradiki, texnologik innovatsiyalar banklarga raqobatbardoshlik beradi, hamda foyda va zamonaviy to‘lovni rivojlantirishga hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Дубинин М.В. Банковские технологии: сущность, история развития и перспективы // Финансы и кредит. №34 (274), 2007. – 58 с.
2. О.М.Меликов. Raqamli bank texnologiyalari va ularning o‘ziga xos xususiyatlari hamda ulardan samarali foydalanish yo‘llari // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2021 yil.
3. М.Мадрахимов. Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 1 | ISSUE 4, ISSN 2181-1784. Scientific Journal Impact Factor, SJIF 2021: 5.423.
5. <https://cyberleninka.ru>
6. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-06-21-gartner-forecasts-worldwide-banking-and-investment-services-it-spending-to-reach-652-billion-in-2023>